

DESAFIOS E POTENCIALIDADES DOS LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA: REFLEXÕES A PARTIR DE UM CASO DE ENSINO

RELATO DE CASO

SILVA, Américo Junior Nunes da¹, CORREIA, Vinícius Christian Pinho²

SILVA, Américo Junior Nunes da. CORREIA, Vinícius Christian Pinho. **Desafios e potencialidades dos livros didáticos de matemática: reflexões a partir de um caso de ensino**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano. 10, Ed. 01, Vol. 02, pp. 83-102. Janeiro de 2025. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/desafios-e-potencialidades>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/educacao/desafios-e-potencialidades

RESUMO

Este artigo objetiva analisar os livros didáticos utilizados em uma turma da 2ª série do Ensino Médio de uma Escola Estadual em Senhor do Bonfim-BA, durante a realização de um Estágio Curricular Supervisionado do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado da Bahia, Brasil. O percurso metodológico utilizou como instrumentos para a produção de dados a análise de livros didáticos e a reflexão sobre um caso de ensino, ambos interligados. Busca-se compreender o itinerário reflexivo-analítico constituído a partir do uso de Casos de Ensino, como um elemento importante para o processo de formação inicial de futuros professores de Matemática. O Caso, ao criar narrativas que destacam o protagonismo dos futuros professores, em determinadas situações didáticas, propôs ao estudante estagiário participar e contribuir na análise de um livro didático de Matemática, especificamente o da turma em que se realizava o estágio. Esse processo de análise dos Livros Didáticos, inserido no contexto do Caso de Ensino, revelou-se um movimento reflexivo importante para a formação inicial, principalmente por possibilitar a compreensão dos critérios e mecanismos de escolha dos livros utilizados nas escolas, algo que permitiu entender melhor suas potencialidades para o ensino e a aprendizagem da Matemática. Concluiu-se que muitos livros não contextualizam os conceitos com a realidade do semiárido nordestino, algo que justifica a importância de integrar essa discussão nos cursos de formação, preparando os professores para adaptar o material didático, quando necessário, às suas realidades regionais. Advogamos, portanto, para necessidade, também, de que as editoras considerem essas especificidades regionais ao desenvolver livros didáticos.

Palavras-chave: Livro Didático de Matemática, Caso de Ensino, Educação Matemática, Formação de Professores, Estágio Supervisionado.

1. INTRODUÇÃO

Os Livros Didáticos (LD) são dispositivos pedagógicos importantes para orientar os processos educativos, servindo não apenas como tradutores do currículo, mas também como auxiliares nos itinerários de ensino-aprendizagem, em diversas áreas do conhecimento (Rezat *et al.*, 2019). Em muitas realidades escolares, incluindo a vivenciada durante o Estágio, e conforme Bittar (2017), os LD são o material didático mais utilizado pelos professores, especialmente por apoiar situações didáticas na Educação Básica. Diante disso, surgem as questões: *como ocorre a escolha dos LD nas escolas parceiras que recebem os estudantes estagiários? Os [futuros] professores de Matemática são/estão preparados para essa tarefa?*

Esses questionamentos surgiram a partir de experiências no Estágio Curricular Supervisionado (ECS), quando essas questões, referente a escolha e análise do LD pela escola parceira, emergiu como uma problemática provocada pelos estudantes estagiários. Assim, o professor orientador da universidade, decidiu trabalhar com Casos de Ensino. As inquietações geradas por essa atividade, principalmente ao perceber que essa situação era algo que os futuros professores enfrentariam ao assumir a docência, após concluir o curso de licenciatura, preocupou e instigou a participação. Isso se deu especialmente pela constatação de que até aquele momento não se havia abordado esse assunto, apesar de ela ser foco de inúmeras pesquisas no campo da Educação Matemática, como destacaram Perovano, Guimarães e Litoldo (2022) e Mazzi *et al.* (2024).

A partir dessas pesquisas, percebemos que o livro didático "não é a única, porém, é o principal material utilizado pelo professor no preparo de suas aulas" (Bittar, 2017, p. 365). Por ser um importante orientador das práticas docentes nas escolas brasileiras, entendemos a necessidade de preparar o futuro professor de Matemática para realizar essa escolha, compreendendo o papel que esse material ocupa nos percursos de ensino-aprendizagem. É essencial que essa preparação leve em consideração as

especificidades locais e regionais, integrando-se à cultura escolar particular (Bittar, 2017).

Para que os livros didáticos atendam às especificidades de uma cultura escolar particular, é essencial não apenas conhecer a fundo essa realidade e seu currículo, mas também compreender os critérios de avaliação desses materiais. Assim, os professores de cada área devem realizar um estudo e análise das obras já aprovadas pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), que atendem a um conjunto de requisitos: conformidade com a legislação, diretrizes e normas do Ensino Médio; princípios éticos e democráticos; coerência da abordagem teórico-metodológica; respeito à perspectiva interdisciplinar; precisão e atualização dos conceitos, informações e procedimentos; características e finalidade do manual do professor; e adequação aos objetivos didático-pedagógicos da obra (Brasil, 2017). Como ressaltado por Rosa, Ribas e Barazzutti (2012, p. 1), “é necessário conhecer previamente a abordagem e o método utilizados para trabalhar determinados conceitos. Por isso, é importante analisar as características dos livros para entender sua estrutura e possibilidades de aplicação”.

Reconhecendo a importância do livro didático e a necessidade de formação docente para sua adequada escolha, o professor orientador do Estágio Supervisionado, também autor deste manuscrito, propôs a análise dos livros que seriam utilizados durante o Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Campus VII, no primeiro semestre de 2022.1. Assim, reconhece-se, também, que o estágio se configura como um momento crucial para a formação e constituição da identidade docente (Pimenta, 2009; Silva, 2020).

Objetivamos, com este trabalho, apresentar a análise do Livro Didático realizada, na perspectiva de compreender esse itinerário reflexivo-analítico enquanto importante para o processo de formação inicial do futuro professor de Matemática. Destacamos que para essa análise, utilizamos um roteiro criado pelas autoras Rosa, Ribas e Barazzutti (2012). Outro destaque: assumimos, ao longo da escrita, diferentes tempos

verbais. Esse trânsito é oriundo das particularidades deste relato e de seu caráter reflexivo; sobretudo, se tratando de uma experiência oriunda de um Caso de Ensino.

2. PERCURSO METODOLÓGICO

Para a construção deste texto, analisamos os livros didáticos utilizados pela turma da 2ª série do Ensino Médio em Tempo Integral de uma escola estadual em Senhor do Bonfim, Bahia. Essa análise foi proposta por um Caso de Ensino que nos posicionava como um professor de Matemática no início de carreira, encarregado de escolher o livro didático no início do ano letivo. No entanto, esse caso nos inquietou, pois, assim como o personagem do caso, muitos estudantes não conheciam os percursos institucionais que orientam a escolha de um LD e, sequer, os critérios dessa escolha, mesmo estando no último semestre do curso e prestes a assumir a docência como atividade profissional.

A proposta deste caso baseou-se, conforme Mizukami et al. (2002), nas exigências contemporâneas para um novo perfil de profissional da educação, que não só deve dominar o conteúdo que ensina e ensiná-lo de forma eficiente, mas também atender às especificidades dos alunos, considerando aspectos cognitivos, sociais, culturais, entre outros. As inquietações reflexivas geradas por essa atividade permitiram identificar essas questões como problemas e buscar soluções, que foram posteriormente apresentadas e discutidas em sala de aula, nos encontros coletivos realizados na universidade. A seguir, veremos o que estava descrito no caso de ensino proposto:

Caso 01 – “Como se escolhe o livro didático de Matemática?”

Contextualizando

Cláudio é professor de Matemática em uma escola pública estadual no interior do norte da Bahia. Recentemente, ele concluiu a Licenciatura em Matemática e está começando sua carreira docente neste ano, sendo seu primeiro ano na escola. Desde a infância, Cláudio sempre sonhou em ser professor de Matemática e ficou extremamente contente ao ser aprovado em uma seleção e contratado para lecionar o componente curricular em uma escola de Ensino Médio.

1º momento

Ao começar seu trabalho na escola, Cláudio percebeu que algumas demandas excediam o que havia aprendido durante o curso de Licenciatura em Matemática e entendeu que isso era normal, uma vez que aprender sobre a dinâmica escolar no cotidiano faz parte do desenvolvimento profissional docente. Uma dessas demandas, que ele notou não ter sido abordada em sua formação inicial, foi a construção de projetos interdisciplinares - "*Não pensávamos em possíveis conexões entre a Matemática e outras áreas do conhecimento. Às vezes, confesso, nem mesmo entre a Matemática e suas próprias unidades temáticas*" relatou Cláudio.

Assim que chegou à escola e participou do primeiro planejamento coletivo, Cláudio notou algumas especificidades no modo de planejar, no modelo de plano e em outros aspectos. O que realmente chamou sua atenção foi o convite da coordenadora, Sra. Marta, para participar da escolha do livro didático. Apesar de não saber exatamente como proceder nesse processo de análise e seleção, Cláudio decidiu se engajar, reconhecendo a importância formativa e profissional dessa experiência.

Após o encontro com os professores de Matemática, durante o qual eles analisaram vários livros didáticos dispostos sobre a mesa, Cláudio ficou inquieto com a discussão e decidiu conversar com Marta depois da reunião. Ele, não familiarizado com o processo de escolha do livro didático, o Guia de Orientação e outras diretrizes mencionadas na reunião, perguntou à coordenadora se ela poderia explicar mais sobre o processo de análise e seleção. Marta se disponibilizou para ajudá-lo a entender o processo, e Cláudio levantou as seguintes questões: "*Quais são os critérios para uma boa avaliação dos livros? O que é o PNLD? Como funciona esse programa e quanto tempo há entre a escolha de um livro e a próxima? O que devemos considerar para escolher bons livros didáticos?*"

Encaminhamento: Você assumirá o papel da coordenadora Marta e responderá às perguntas feitas por Cláudio. Sempre que possível, faça referência aos textos discutidos durante os encontros coletivos e ao Guia do Livro Didático enviado como leitura complementar para a aula de Estágio Curricular Supervisionado IV.

2º momento

- "*Caramba, como cheguei até aqui sem saber sobre esse programa e a importância do meu papel na escolha do livro? Percebo agora que é fundamental que o professor compreenda o que é um livro didático e o seu papel no processo de ensino-aprendizagem, especialmente no nosso caso, da Matemática. A função do livro e o papel do professor ao utilizá-lo como um recurso de trabalho, talvez o mais conhecido e utilizado atualmente, são extremamente importantes.*" Após essa reflexão, Cláudio agradeceu a Marta pelas explicações e voltou para casa, ansioso para o próximo encontro com o grupo de professores de Matemática, que, surpreendentemente, seria no dia seguinte.

Na reunião para a escolha dos livros, depois de ter pesquisado mais sobre o processo, Cláudio participou mais ativamente das discussões. Ao avaliar os livros, ele observou se os critérios apresentados no Guia estavam sendo seguidos, analisou a linguagem utilizada, verificou a existência de conexões entre a Matemática e outras áreas, e se havia um diálogo interno dentro da própria Matemática. Após uma reunião produtiva, o grupo decidiu dividir a análise dos livros entre os professores, para que cada um apresentasse sua análise ao grupo. Cada dois professores ficaram responsáveis por analisar um livro didático, seguindo o roteiro de análise estabelecido:

Roteiro de Análise de Livro Didático

Identificação do Livro:

- a. Autor(es);
- b. Ano do Ensino Médio a que se destina ou se é volume único;
- c. Ano de publicação/edição;
- d. Participação no PNLD (se sim, em que ano).

Distribuição dos Campos da Matemática Escolar:

- a. Todos os campos são abordados? (Números e Operações; Funções; Equações Algébricas; Geometria; Geometria Analítica; Estatística e Probabilidades);
- b. Qual campo recebe maior ênfase?
- c. Qual campo recebe menor ênfase?
- d. Essa ênfase é coerente com o ano do Ensino Médio a que o livro se destina?

Dentro dos Campos da Matemática Escolar:

- a. A seleção de conteúdos é adequada?
- b. Há articulação entre os conteúdos e capítulos?

Metodologia e Contextualização:

- a. Escolha dois conteúdos específicos do livro e analise:
 - i. A maneira como os conteúdos são introduzidos e desenvolvidos;
 - ii. A retomada de conhecimentos prévios (existe? Se sim, quais e de que forma?);
 - iii. Tipos de exercícios: são mais elaborados? Permitem ao aluno testar diferentes estratégias? Há exercícios de repetição e memorização? Que tipo de exercícios recebe mais ênfase? (Dê exemplos);
 - iv. O desenvolvimento dos conteúdos e/ou exercícios apresenta inconsistências? Que tipo? (Dê exemplos);
 - v. Há incentivo à interação professor-aluno e/ou aluno-aluno nas atividades? (Dê exemplos);
 - vi. Há indicação de uso de outros recursos didáticos? Quais? (Dê exemplos);
 - vii. Há uma preocupação com a contextualização dos conteúdos em práticas sociais e outras áreas do saber? (Dê exemplos).

Fonte: Este roteiro foi constituído a partir de Rosa, Ribas e Barazzutti (2012, p. 05)

Encaminhamento: Vamos supor que você é Cláudio e precisa analisar o livro didático indicado. Como o livro é o mesmo utilizado pela escola parceira, onde realiza o seu estágio, elabore uma análise escrita abordando os itens apresentados no roteiro. Além disso, escolha dois conteúdos dos campos de Números, Álgebra, Geometria, e Estatística e Probabilidade, e siga as diretrizes propostas para realizar sua análise.

Conclusão

Encaminhamento: Posicione-se sobre a atividade realizada, destacando a importância da análise de um livro didático e como foi para você executar essa tarefa durante o estágio. Quais aspectos da sua formação inicial contribuíram para a realização dessa análise?

Fonte: Produção dos autores, 2022.

Compreendemos os Casos de Ensino, conforme Mizukami (2000), como dispositivos importantes para promover processos reflexivos e apoiar os professores na (re)construção do conhecimento profissional da docência. Segundo Roesch (2007), os Casos de Ensino são textos acadêmicos que seguem uma estrutura analítico-linear, utilizando uma narrativa segmentada temporalmente. De acordo com Agapito e Hobold (2021), esses casos são dispositivos formativos importantes e, também, servem como um espaço de pesquisa.

A reflexão ocupa, portanto, um papel central neste texto, principalmente por ser considerada um elemento crucial para a aprendizagem da docência e o desenvolvimento profissional. Ela permite a produção de "sentidos e explicitando os significados ao longo de toda a vida do professor, garantindo, ao mesmo tempo, os nexos entre a formação inicial, a continuada e as experiências vividas" (Mizukami et al., 2002, p. 16). Dessa forma,

A reflexão surge como o elemento que possibilita ao professor fazer as conexões entre os diferentes tipos de conhecimentos que ele possui, advindos dos diversos momentos da sua configuração profissional, abrangendo desde a sua experiência como discente, passando pela sua experiência docente, até a sua formação continuada (Duek, 2020, p. 03).

Assim, a partir deste Caso de Ensino e das reflexões que dele surgiram, que orientam a discussão e as análises, bem como da adaptação do roteiro às Unidades Temáticas, este trabalho se desenvolve. A seguir, apresentaremos, com base no Caso de Ensino exposto, o relato.

3. REFLEXÕES ACERCA DO CASO DE ENSINO

Antes de iniciarmos a análise das reflexões acerca do Caso de Ensino do livro didático, é importante destacar que as demais questões abordadas e que também foram objeto de reflexão, como no primeiro momento do caso, foram trazidas nas seções iniciais deste texto. Nesta seção, especificamente, optamos por focar na análise correspondente ao segundo momento do Caso de Ensino proposto.

Para realizar a análise dos LD que seriam utilizados durante o estágio, solicitamos à escola parceira alguns exemplares. Até o momento da realização do último estágio, não havíamos feito uma análise tão detalhada e orientada dos livros, antes de iniciar as atividades de docência. Identificamos, inicialmente, os títulos das obras: **Prisma Matemática: Geometria e Trigonometria** e **Prisma Matemática: Sistema, Matemática Financeira e Grandezas**, dos autores José Roberto Bonjorno, José Ruy Giovanni Júnior e Paulo Roberto Câmara de Sousa. Trata-se da 1ª edição desses livros, destinados à 2ª série do Ensino Médio, publicados pela editora FTD, de São Paulo, em 2020.

A partir dessa análise, observamos a distribuição dos campos da Matemática Escolar conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Inicialmente, notamos que cada livro não cobria todos os campos da Matemática. Posteriormente, entendemos que, para a série que estávamos analisando, dois livros eram utilizados, cada um abordando diferentes campos.

Para este artigo, identificaremos os livros didáticos analisados como Livro A e Livro B. O Livro A abrange os campos da Aritmética, Álgebra e Grandezas e Medidas (correspondendo aos conteúdos de Sistema, Matemática Financeira e Grandezas, conforme indicado na capa do livro). O Livro B, por sua vez, cobre os campos da Geometria e Trigonometria.

Figura 1 e 2 - Capas dos Livros Analisados da 2ª Série do Ensino Médio, Livro A e B respectivamente

Fonte: Acervo pessoal, 2022.

Ao realizarmos uma análise inicial dos campos de conhecimento abordados em cada capítulo dos livros, observamos que o Livro A se foca na Aritmética, enquanto o Livro B trata da Geometria. Verificamos que os conteúdos apresentados em ambos os livros estão alinhados com a BNCC (Brasil, 2017). Além disso, os conteúdos em cada livro são apresentados de maneira articulada, proporcionando uma visão integrada do assunto.

Como é apresentada a metodologia e a contextualização nesses materiais? De acordo com as orientações do caso, escolhemos dois conteúdos, um em cada livro didático: no Livro A, optamos por "Porcentagem e Juros"; no Livro B, por "Proporcionalidade e Semelhança". A escolha desses temas deve-se principalmente ao fato de que são conceitos que exploraremos durante nossa prática docente no estágio. Dessa forma, buscamos nos apropriar do livro de maneira aprofundada para utilizá-lo com mais eficácia nas nossas aulas, como destacou Bittar (2017).

Os livros apresentam contextualizações iniciais para os conteúdos abordados. Cada capítulo começa com a introdução do tema, seguida por uma breve reflexão histórica, o desenvolvimento do conteúdo e a proposição de exercícios resolvidos e não resolvidos. Além disso, incluem seções chamadas “Sabia Quê?” e “Pense e Responda”, que consideramos importantes para incentivar os alunos a refletirem sobre os conteúdos estudados e relacioná-los com situações do seu cotidiano. Abaixo, apresentamos um exemplo do que foi descrito na Figura 03.

Figura 3 - Recorte do Livro B: Introdução ao conteúdo de Proporcionalidade com uma curiosidade

Introdução

Você já parou para pensar por que os cartões de crédito têm esse formato? Além de questões práticas, como caber no bolso, nas carteiras e nas máquinas de cartão, esse formato foi pensado por ter harmonia entre suas dimensões, sendo agradável aos olhos. Isso porque a razão entre as dimensões do cartão é próxima da razão áurea.

Os cartões de débito ou de crédito são muito utilizados no pagamento de compras feitas pelo e-commerce.

PENSE E RESPONDA

- Você se recorda do que é uma razão? Pesquise a definição dessa palavra, pois ela será muito utilizada ao longo deste Capítulo. **Ver as Orientações para o professor.**
- Você já ouviu falar na razão áurea? Pesquise a respeito: como ela é obtida, qual é o seu valor e outras informações que desejar. **A razão áurea é obtida ao realizar a divisão de um segmento em média e extrema razões e vale $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,62$.**
- De acordo com a ISO/IEC 7810:2019, as medidas de um cartão de crédito são padronizadas e devem ser 85,60 mm × 53,98 mm × 0,76 mm. Calcule a razão entre a medida do comprimento e da altura de um cartão e verifique se esse valor é próximo da razão áurea. **85,60 : 53,98 ≈ 1,58. Esse é um valor bem próximo ao valor da razão áurea.**
- Você conhece outros objetos, obras de arte ou itens da natureza que estejam relacionados com a razão áurea? Reúna-se a um colega e pesquisem a respeito. **Pesquisa dos estudantes. Espere-se que eles mencionem a espiral áurea, o retângulo áureo, a disposição de sementes e folhas de algumas plantas.**

Fonte: Bonjorno, Giovanni Jr., Sousa, 2020b, p. 12.

Essas construções, como as anteriormente apresentadas, são importantes para aproximar os estudantes do conhecimento matemático. Elas permitem, conforme D'Ambrosio (1993), entender a Matemática como um campo de pesquisa e valorizar o prazer da descoberta, ressignificando a ideia de que aprender Matemática se resume a repetir exercícios. Observamos, em várias dessas situações, uma retomada de conhecimentos prévios essenciais para o desenvolvimento do novo conteúdo. No Livro A, por exemplo, encontramos atividades que visavam revisar conceitos do Ensino Fundamental, como ilustrado na Figura 4 a seguir:

Figura 4 -

Recorte do Livro A: Conteúdo de Probabilidade

Porcentagem

No Ensino Fundamental, muito provavelmente você estudou porcentagem. Vamos retomar esse assunto para aplicá-lo, com outros conceitos, em situações que veremos mais adiante.

Porcentagem é uma maneira de indicar uma razão de denominador 100 ou qualquer representação equivalente a ela.

Exemplos:

a) $60\% = \frac{60}{100} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} = 0,6$
Lê-se: sessenta por cento.

c) $0,12 = \frac{12}{100} = \frac{3}{25} = 12\%$

b) $28\% = \frac{28}{100} = \frac{7}{25} = 0,28$

d) $1,25 = \frac{125}{100} = \frac{5}{4} = 125\%$

A expressão "por cento" vem do latim *per centum*, que significa "dividido por cem". Quando utilizamos o sufixo *agem*, indicamos que se trata de um substantivo.

O termo $x\%$, em que x é um número real qualquer, representa a **razão centesimal** $\frac{x}{100}$ e é chamado de **porcentagem** ou **taxa percentual** ou, simplesmente, **percentual**.

Observe que $\frac{x}{100}$ também quer dizer que, em cada grupo de 100 objetos considerados, estamos dando destaque a x desses objetos.

Fonte: Bonjorno, Giovanni Jr., Sousa, 2020a, p. 64.

Ao examinarmos os exercícios propostos nos livros didáticos, notamos que eles são bem elaborados e contextualizados com uma dada realidade. Embora alguns não estejam totalmente conectados com a realidade do semiárido brasileiro, eles ainda são relevantes para a formação de um cidadão em uma sociedade globalizada e em constante transformação. Isso nos remete à leitura de Samacá Alonso (2011), que vê o livro didático como um vetor cultural que orienta valores na sociedade. Em muitas

dessas propostas, os estudantes são convidados a assumir um papel de protagonismo ao refletir sobre os processos de matematização, incentivando-os a explorar diferentes estratégias de resolução.

No entanto, também identificamos muitos exercícios que focavam na memorização através da repetição de problemas semelhantes, adotando a abordagem "faça como eu faço". Não encontramos inconsistências, desde o desenvolvimento dos conteúdos até a realização dos exercícios. Acreditamos que isso se deve, em grande parte, ao fato de existirem dois livros para a mesma série, permitindo uma abordagem mais abrangente e um desenvolvimento mais aprofundado dos conceitos.

Quanto à interação entre professor e aluno, e entre os próprios alunos, observamos que os livros incentivam atividades colaborativas e envolvem os docentes como orientadores do processo de ensino-aprendizagem. Isso se tornou mais evidente em nossa análise nas atividades da seção "Conexões", que propõe discussões tanto para a sala de aula quanto entre os estudantes, com o apoio do professor (conforme ilustrado nas Figuras 10 e 11).

Além disso, ao examinar a indicação de metodologias e o uso de outros recursos didáticos, constatamos que os livros orientam a adoção de diferentes abordagens em sala de aula, como evidenciado na Figura 5 a seguir:

Figura 5 - Recorte do Livro B: História da Matemática

Fonte: Bonjorno, Giovanni Jr., Sousa, 2020b, p. 27.

Há professores, como o da turma observada durante os estágios, que utilizam a aula expositiva como principal metodologia e se baseiam no livro didático para o planejamento dessas aulas, conforme Bittar (2017) destacou. Acreditamos que a inclusão/sugestão de outras estratégias de ensino pelo livro didático pode ser crucial

para promover a adoção de diferentes metodologias e recursos, desde que estes estejam disponíveis na escola.

Além disso, o livro apresenta uma seção dedicada ao uso de tecnologias, denominada "Explorando a Tecnologia", que visa proporcionar aos alunos um aprofundamento dos conceitos matemáticos e o desenvolvimento do pensamento computacional, com ou sem o auxílio de tecnologias digitais. Vejamos as Figuras 6 e 7 a seguir:

Figura 6 e 7 - Recortes dos Livros A e B respectivamente, apresentando a seção "Explorando a Tecnologia"

Fonte: Bonjorno, Giovanni Jr., Sousa, 2020a e 2020b, p. 36 (Livro A), p. 83 (Livro B).

Outra seção que também desempenha esse papel de oferecer diferentes itinerários para o ensino-aprendizagem da Matemática é a chamada "Conexões". Esta seção visa relacionar os conceitos matemáticos abordados com situações do cotidiano, conforme ilustrado nas Figuras 8 e 9 a seguir:

Figura 8 e 9 - Recorte do Livro B: Seção “Conexões” apresenta informações sobre Cartão de Crédito

Fonte: Bonjorno, Giovanni Jr., Sousa, 2020b, p. 84 e 85.

Por fim, analisamos se a contextualização estava presente nos livros em relação a práticas sociais e/ou outros campos do saber. Com base na nossa análise, observamos que os livros dedicam uma seção a esse enfoque, visando desenvolver competências de cidadania e senso crítico. Eles incentivam os estudantes a se engajar em práticas de investigação e pesquisa, além de promover a interação e discussão em grupos. Esse aspecto está claramente ilustrado nas Figuras 10 e 11 a seguir:

Figura 10 e 11 - Recorte do Livro B: Seção “Conexões” sobre Proporcionalidade e Semelhanças

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

CONEXÕES

Picos mais altos do Brasil

Você conhece os picos mais altos do Brasil? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fez a última atualização das altitudes dos picos em março de 2018. Leia o texto a seguir sobre esse assunto.

Geociências: IBGE revê as altitudes de sete pontos culminantes

[...]

A determinação da altitude em locais de difícil acesso sempre representou um grande desafio para o campo das geociências. No passado, a alternativa era o enfilamento barométrico, realizado com o barômetro, instrumento criado no século 17 e utilizado para medir a pressão atmosférica, altitude e mudanças no tempo. No entanto, os valores obtidos apresentavam imprecisões da ordem de metros. Com o advento das técnicas de posicionamento associadas aos Sistemas Globais de Navegação por Satélites (GNSS), em especial ao Sistema de Posicionamento Global (GPS), os levantamentos passaram a fornecer coordenadas (latitude, longitude e altitude) com alta precisão.

Utilizando a tecnologia GPS, em maio de 2004, o IBGE iniciou o projeto Pontos Culinantes, com o objetivo de determinar altitudes mais precisas para os picos mais elevados do Brasil, utilizando equipamentos de rastreamento GPS associados às modernas técnicas de posicionamento preciso por satélites. O projeto, executado em cooperação com o Instituto Militar de Engenharia (IME), foi concluído em 2006, com a medição do Monte Roraima (Serra de Pacaraima, RR, divisa entre Brasil, Venezuela e Guianá) e outros seis pontos culminantes: Pico da Neblina (Serra do Imeri, AM), Pico 31 de Março (Serra do Imeri), Pico da Bandeira (Serra do Caparaó), Pico Pedra da Mina (Serra da Mantiqueira), Pico das Agulhas Negras (Serra da Mantiqueira) e Pico Cristal (Serra do Caparaó). [...]

GEOCIÊNCIAS: IBGE revê as altitudes de sete pontos culminantes. Agência IBGE Notícias, 29 fev. 2016. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-02-geociencias-ibge-reve-seis-pontos-de-sete-pontos-culminantes>. Acesso em: 14 jun. 2020.

Observe a altitude dos picos mais altos do Brasil.

> Altitude anterior e revista de sete pontos culminantes no Brasil.

Ponto culminante	Nova altitude (m)	Altitude anterior (m)
Pico da Neblina	2 995,30	2 993,78
Pico 31 de março	2 974,38	2 972,66
Pico da Bandeira	2 891,32	2 891,98
Pico Pedra da Mina	2 798,05	2 798,39
Pico das Agulhas Negras	2 790,94	2 791,55
Pico do Cristal	2 768,05	2 769,76
Monte Roraima	2 734,05	2 734,06

Fonte: GEOCIÊNCIAS: IBGE revê as altitudes de sete pontos culminantes. Agência IBGE Notícias, 29 fev. 2016. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-02-geociencias-ibge-reve-seis-pontos-de-sete-pontos-culminantes>. Acesso em: 14 jun. 2020.

42

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

• Serra do Imeri, no Parque Nacional do Pico da Neblina, vista a partir das aldeias yanomamis de Maturacá e Arubó, em Santa Isabel do Rio Negro (AM). Fotografia de 2017.

O Pico da Neblina está localizado na serra do Imeri no Amazonas, na fronteira com a Venezuela e a Colômbia, e dá nome ao Parque Nacional do Pico da Neblina que foi criado em 1979 com o objetivo de proteger a riqueza natural da região amazônica.

Você sabia que existem alguns métodos para calcular grandes comprimentos sem aparelhos sofisticados e, ainda assim, obter resultados confiáveis? Tal medição utiliza conceitos da semelhança de triângulos, que vimos neste Capítulo.

Agora, faça o que se pede nas atividades a seguir.

1. De acordo com a tabela que acompanha o texto, percebe-se que houve uma diferença entre cada medida antiga e medida atual. Qual foi o motivo dessa diferença? *Ver as Orientações para o professor.*

2. Essa mesma tabela traz dados sobre sete picos. Reúna-se a mais um colega e pesquise a localização de cada um deles. Depois, respondam:

a) Em quais estados do Brasil esses picos estão localizados?

b) Pesquise se há algum pico próximo da cidade em que vocês moram. Qual é a altura dele? *A resposta depende do local em que os estudantes residem.*

3. Em determinada hora do dia, Cláudio estava passeando pelo Parque Nacional do Pico da Neblina e reparou que a sua sombra tinha um comprimento de 1,5 m. Nesse mesmo momento, qual seria o comprimento da sombra produzida pelo Pico da Neblina, considerando que a altura do pico é 2 995,3 m e que a altura de Cláudio é 1,8 m? *O comprimento da sombra seria de, aproximadamente, 2 496,88 m.*

4. Você conhece o método de medição de alturas utilizando um prato com água? Pesquise na internet como realizar esse procedimento e, com os colegas, escolha um edifício da sua cidade e calcule a altura dele usando esse método.

a) Qual foi o valor encontrado? *A resposta depende do edifício escolhido.*

b) Que conceito matemático foi utilizado nesse procedimento? *Teorema da semelhança de triângulos.*

2. a) Pico da Neblina – 31 de março – Amazonas; Pico da Bandeira – Espírito Santo; Monte Gerado; Pico Pedra da Mina – Minas Gerais; São Paulo; Pico das Agulhas Negras – Rio de Janeiro; Pico do Cristal – Minas Gerais; Monte Roraima – Roraima.

43

Fonte: Bonjorno, Giovanni Jr., Sousa, 2020b, p. 42 e 43.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo abordou a análise dos livros didáticos utilizados na 2ª série do Ensino Médio de uma escola estadual em Senhor do Bonfim-BA, com o objetivo de compreender a importância do processo de escolha e análise desses materiais no contexto da formação inicial de professores de Matemática. Através de um Caso de Ensino, desenvolvido durante o Estágio Curricular Supervisionado IV do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), exploramos as práticas e metodologias envolvidas na escolha de livros didáticos, refletindo sobre como esses materiais podem impactar a formação, prática docente e o processo de ensino-aprendizagem da Matemática.

A análise dos livros didáticos revelou a forma como esses materiais abordam os campos da Matemática Escolar e como estão alinhados com a Base Nacional Comum

Curricular (BNCC). Observamos que os livros dividem os campos da Matemática entre eles, com o Livro A focado em Aritmética, Álgebra e Grandezas, e o Livro B em Geometria e Trigonometria. A análise detalhada dos conteúdos e metodologias apresentados nos livros mostrou uma tentativa de articular o conhecimento matemático com situações do cotidiano e práticas sociais, o que é fundamental para a formação de cidadãos críticos.

A importância da escolha e análise do livro didático para o percurso de ensino-aprendizagem da Matemática, foi uma das principais conclusões deste estudo. Constatamos que a análise do livro didático vai além da simples seleção de um material; envolve a compreensão de como o livro se alinha com os objetivos curriculares e como pode contribuir para o desenvolvimento de competências matemáticas e, também, transversais, nos estudantes. A análise revelou que, embora os livros apresentados abordem os conteúdos de forma estruturada e coerente com a BNCC, também há uma necessidade de atenção às especificidades regionais e culturais para garantir que os materiais sejam relevantes e permita um olhar mais aprofundado para a realidade que vivenciam corriqueiramente os alunos.

A análise dos livros indicou que, apesar de uma abordagem robusta e bem estruturada, há uso, ainda, de exercícios voltados para a memorização. A presença de seções como "Explorando a Tecnologia" e "Conexões" nos livros mostrou um esforço para incorporar metodologias diversificadas e contextualizadas, que são cruciais para o desenvolvimento de competências matemáticas e a integração do conhecimento com a vida cotidiana dos alunos.

Este estudo destacou a importância de incorporar na formação inicial de professores a discussão referente a escolha e análise dos livros didáticos. A experiência teórico-prática e a reflexão crítica sobre os materiais didáticos são essenciais para que os futuros docentes possam tomar decisões fundamentadas sobre os recursos que utilizarão em suas aulas de Matemática. A análise aprofundada dos livros didáticos contribuiu para uma melhor compreensão dos critérios de escolha e das implicações desses materiais para a prática pedagógica, algo que ecoou nas vivências do Estágio Curricular Supervisionado durante o semestre letivo.

Em suma, a análise dos livros didáticos realizada neste estudo possibilitou refletir sobre o seu uso e nos permitiu entender melhor suas potencialidades para o ensino e a aprendizagem da Matemática. Embora muitos livros não contextualizem os conceitos com a realidade do semiárido nordestino, reconhecemos a importância de integrar essa discussão nos cursos de formação. Isso prepara os professores para adaptar o material didático às suas realidades regionais. Defendemos a necessidade de que as editoras considerem essas especificidades regionais ao desenvolver livros didáticos, para melhor atender às nossas realidades locais.

REFERÊNCIAS

AGAPITO, J.; HOBOLD, M. de S. Casos de ensino nas pesquisas sobre formação de professores. **Roteiro**, [S. l.], v. 46, p. e27212, 2021. DOI: 10.18593/r.v46.27212. Disponível em: <https://periodicos.unoesc.edu.br/roteiro/article/view/27212>. Acesso em: 28 mar. 2023.

BRASIL. **PNLD 2018: matemática - guia de livros didáticos-Ensino Médio**. Secretaria de Educação Básica - SEB - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Brasília, DF: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2017.

BITTAR, M. A Teoria Antropológica do Didático como ferramenta metodológica para análise de livros didáticos. **Zetetiké**, Campinas, SP, v.25, n. 3, set./dez.2017, p.364-387.

BONJORNO, J. R.; GIOVANNI JÚNIOR, J. R.; SOUSA, P. R. C. **Prisma Matemática: Sistema, Matemática Financeira e Grandezas**. 1ª edição, editora FTD, São Paulo, 2020a.

BONJORNO, J. R.; GIOVANNI JÚNIOR, J. R.; SOUSA, P. R. C. **Prisma Matemática: Geometria e Trigonometria**. 1ª edição, editora FTD, São Paulo, 2020b.

D'AMBROSIO, B. Formação de professores de matemática para o século XXI: o grande desafio. **Pro-Posições**, v. 4, n. 1, p. 35-41, 1993.

DUEK, V. P. Casos de ensino na formação professores: contribuições para a reflexão sobre a prática docente. **Itinerarius Reflectionis**, Goiânia, v. 16, n. 2, p. 01–20, 2020. DOI: 10.5216/rir.v16i2.54529. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/rir/article/view/54529>. Acesso em: 28 mar. 2023.

MAZZI, L. C.; AMARAL, R. B.; PEROVANO, A. P.; VIEIRA ANDRADE, L. Understanding the textbook: Reflections in the field of mathematics education. **Revista Baiana de Educação Matemática**, [S. l.], v. 5, n. 1, p. e202407, 2024. DOI: 10.47207/rbem.v5i1.19689. Disponível em:

<https://www.revistas.uneb.br/index.php/baeducmatematica/article/view/19689>.
Acesso em: 30 jun. 2024.

MIZUKAMI, M. G. N. **Casos de ensino e aprendizagem profissional da docência**. In: ABRAMOWICZ, A.; MELLO, R. R. (Org.). Educação: pesquisas e práticas. Campinas: Papirus, 2000. p. 139-161.

MIZUKAMI, M. G. N. et al. **Escola e aprendizagem da docência: processos de investigação e formação**. São Carlos: EdUFSCar, 2002.

PEROVANO, A. P.; GUIMARÃES, D. R.; LITOLDO, B. F. Análise do Livro Didático de Matemática no Third International Conference on Mathematics Textbooks Research and Development: Perspectivas e Possibilidades de Pesquisa. **ALEXANDRIA: R. Educ. Ci. Tec.**, Florianópolis, v. 15, n. 2, p. 237-261, novembro. 2022

PIMENTA, S. G. **Formação de professores: identidade e saberes da docência**. In:

PIMENTA, Selma Garrido. (Org). **Saberes pedagógicos e atividade docente**. São Paulo: Cortez Editora, 2009.

PNLD 2020. **Tire todas as suas dúvidas**. FTD Educação, 2020. Disponível em: <https://pnld2020.ftd.com.br/post/como-funciona-o-pnld#:~:text=O%20Programa%20Nacional%20do%20livro,redes%20federal%2C%20estaduais%2C%20municipais%20>. Acesso em: 22 abr. 2022.

REZAT, S.; FAN, L.; HATTERMANN, M.; SCHUMACHER, J.; WUSCHKE, H. (org.). **Proceedings of the Third International Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT-3)**. Paderborn, Germany: Universitätsbibliothek Paderborn, 2019.

ROESCH, S. M. A. Notas sobre a construção de Casos de Ensino. **RAC**, v. 11, n. 2, Abr./Jun. 2007: 213-234.

ROSA, C. P. RIBAS, L. C. BARAZZUTTI, M. **Análise de Livros Didáticos**. In: III Escola de Inverno de Educação Matemática e I Encontro Nacional de PIBID – Matemática, 2012, Santa Maria – UFSM. 2012.

SAMACÁ ALONSO, G. D. Los Manuales Escolares como Posibilidad Investigativa para la Historia de la Educación: Elementos para una Definición. **Revista Historia de la Educación Latinoamericana**, [s.l.], s.v., n. 16, p. 199-224, 2011.

SILVA, A. J. N. “Prática” e “Estágio Supervisionado” na formação de professores: o que revela um curso de Licenciatura em Matemática da UNEB? **Revista de Educação Matemática**, [s. l.], v. 17, p. e20034, 2020. DOI: 10.37001/remat25269062v17id390. Disponível em: <http://www.revistasbemsp.com.br/index.php/REMat-SP/article/view/156>. Acesso em: 1 jul. 2024.

NOTA

Os autores utilizaram a Inteligência Artificial ChatGPT “versão não identificada na plataforma” para correção gramatical, considerando questões de pontuação e concordância. No entanto, todas as buscas pelos conteúdos, classificação da qualidade dos artigos, discussões e análises que integram o texto, em sua totalidade, foram realizadas de maneira autoral.

Material recebido: 10 de julho de 2024.

Material aprovado pelos pares: 13 de setembro de 2024.

Material editado aprovado pelos autores: 30 de dezembro de 2024.

¹ Doutor em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7283-0367>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5104791370402425>.

² Especialista em Docência Matemática e Práticas Pedagógicas pela Faculdade Única - Grupo Prominas. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9938-9578>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/899761286777693>.